

Системы рассуждения на основе аналогичных случаев

Турляков Михаил Владимирович, студент;
 Пальмов Сергей Вадимович, кандидат технических наук, доцент
 Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики,
 Самарский государственный технический университет (г. Самара)

В данной статье рассматриваются алгоритмы нахождения решений по прецедентам (Cased Based Reasoning, CBR). Описываются достоинства и недостатки CBR-систем. Определяются этапы работы рассмотренных CBR-алгоритмов и выявляются области их применения. Особенное внимание уделяется наиболее распространенным методам извлечения прецедентов.

Ключевые слова: анализ данных, прецеденты, интеллектуальные системы, системы рассуждений, CBR-системы.

Множество практических задач в доступных сферах деятельности имеют высокую степень неопределенности. При подборе решения для таких задач нужно выбирать алгоритмы, способные находить наиболее подходящее решение, даже если оно будет не самым эффективным. Человеку свойственно вспоминать похожие случаи при возникновении трудностей и адаптировать сохраненный опыт под текущую ситуацию. Этот способ, построенный на основе задействования предыдущего опыта, и стал базой для рассматриваемых методик рассуждений, основанных на прецедентах.

Системы принятия решений на основе аналогичных случаев (CBR; также можно сказать - прецедентов) – это системы, которые в отличие от работающих посредством логики экспертных систем, хранят успешные решения для множества реальных проблем, называемые кейсами, то есть примерами.

При возникновении новой проблемы по определенному алгоритму, чаще всего при помощи логического вывода с количественной оценкой, выявляются наиболее схожие случаи. Далее выдается комбинация решений с модификацией. При успешном решении текущей проблемы, данное решение добавляется к существующей базе прецедентов, в связи с чем должна повыситься эффективность системы в дальнейшем.

Слабость CBR-системы состоит в невозможности создания правил, обобщающих накопленный опыт. Они демонстрируют хорошие результаты в различных задачах, но, так как подбор решения базируется на всем множестве

имеющихся данных, невозможно выявить, на основе каких именно факторов определяются ответы. Также данные системы несколько излишне «небрежны» при установлении меры схожести, непосредственно влияющей на количество массивов случаев, занимающих место в памяти, чтобы провести нужную классификацию или прогноз. Увеличение объема базы случаев может негативно сказаться на производительности системы.

Качество решений такой системы рассуждений основывается на накопленном опыте, возможности разобраться в новых ситуациях с точки зрения имеющегося опыта, мастерстве адаптации и мастерстве оценки.

Выделяют следующие этапы работы алгоритма CBR-системы:

1. Получение данных о решаемой задаче.
2. Сравнение собранной информации с деталями прецедентов, находящихся в базе и на основе этого, определение аналогичных случаев.
3. Выделение наиболее схожего случая из доступного хранилища.
4. Адаптация подобранного решения к данной проблеме, при необходимости.
5. Проверка каждого полученного результата на уместность.
6. Добавление детализированных данных о новом случае в базу данных.

В совокупности эти этапы зачастую называют CBR-циклами [4, 9].

Рис. 1. Примерное представление CBR-цикла

Началом отсчета для методов создания суждений на базе аналогичных случаев можно считать труд Роджера Шенка и Роберта Абельсона [9], в котором затрагиваются

типичные сложности организации памяти и представления знаний. Они предложили записывать данные о проблеме в виде событийных скриптов для реализации нахождения

решения, прогнозирования и обучения. Шенк, в сотрудничестве с Йельским университетом, продолжил свою исследовательскую деятельность, направленную на создание изменяемой системы памяти и системы размышлений на основе прецедентов, в дальнейшем, реализованной в первой CBR-системе CYRUS [6,8]. Чуть позже его задумки составили основу таких систем, как MEDIATOR [10], CHEF [5], PERSUADER [11], CASEY [6].

На сегодняшний день этот метод является базисом машинного обучения и часто используется в таких сферах, как юриспруденция, медицинская диагностика, отладка технических систем и т.д.

При начале итерации CBR-цикла, то есть при выяснении величины схожести полученной информации о проблеме с данными из базы прецедентов, а именно, на самом важном этапе цикла, требуется правильно организовать процесс выборки аналогичных случаев, так как метод извлечения непосредственно зависит от способа представления случаев и от организации их хранения. При этом, база прецедентов может либо являться самостоятельным компонентом системы, либо быть в составе базы данных интеллектуальной системы.

Метод ближайшего соседа

Самым популярным способом получения и сопоставления аналогичных случаев является метод NN – Nearest Neighbor (ближайшего соседа) [2]. С его помощью довольно просто сопоставить нынешний случай с прецедентами из базы. Для определения схожести используется специальная метрика [3]. С ее помощью находится расстояние от целевой точки соответствующей данной проблеме, до точек прецедентов из базы и выбирается ближайшая целевая точка.

Метод ближайшего соседа хорошо подходит для задач классификации, кластеризации, регрессии и распознавания объектов.

Главным плюсом метода является его универсальность и относительно несложное исполнение, так как нет сильной зависимости от специфики выбранной задачи.

К основным минусам относится сложность подбора метрики и низкая эффективность при действиях с зашумленными либо неполными данными.

Способ извлечения на основе деревьев решений

Основывается на выявлении необходимых случаев посредством выделения вершин дерева решений. Вершины уточняют, по какой ветви необходимо выполнять поиск решения. Ветки отбираются, основываясь на полученных данных о текущей проблеме. Последняя вершина в ветви будет относиться к одному или нескольким случаям. При получении многочисленных прецедентов, для выявления

самого подходящего можно воспользоваться методом ближайшего соседа, то есть комбинированным способом извлечения.

Извлечение, основанное на знаниях

В данном случае учитываются экспертные знания из выбранной сферы деятельности. Способ основывается на семантической индексации.

Наибольшее значение имеют установки, заданные экспертом, что позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на нахождение нового решения.

Индексация усложняется при возрастании числа прецедентов в базе и при необходимости проведения динамической индексации. Данный метод также удобно применять в связке с другими способами извлечения.

Извлечение на основе применимости

Как и следует из самой сути CBR-систем – наиболее применимыми в текущей задаче считаются самые схожие прецеденты. Но в методах на основе применимости извлечение прецедентов основывается не только на схожести проблемных ситуаций, но также и на степени достижения желаемого результата. То есть важны данные об адаптации в имеющейся ситуации.

Безусловно, существуют иные методы извлечения необходимых данных, но их использование зачастую ограничивается из-за наличия многих специфических недостатков, в связи с чем они менее востребованы.

Также не стоит забывать о границах пригодности данных систем. Например, доктор, обучившийся на практике принимать решения, руководствуясь логикой, обязательно будет рассуждать прецедентно ориентировано. Ведь врач владеет навыками использования фактов и знаний, но под рассуждением по прецедентам также можно понимать рассуждение, основанное на слухах. Дело в том, что доктор распознает отдельно взятые расстройства и комбинации расстройств. Кроме этого, он знает динамику их развития. Но выучить абсолютно все зависимости невозможно, а постановка «правильного» диагноза может занимать немало времени. Поэтому, при возникновении непростых ситуаций в личной медицинской практике, врачу приходится повторно использовать свои прежние решения, но прилагая уже заметно меньше усилий.

Точно таким же образом и компьютерная программа не может обладать всеми комбинациями проблем и решений в каждом конкретном случае ее применения.

Тем не менее, CBR-методы актуальны и широко применимы в повседневной жизни. Они могут принести пользу в работе над проблемой, даже если запомнившиеся в прошлом прецеденты плохо коррелируют с текущей ситуацией.

Литература:

1. Варшавский П.Р., Еремеев А.П. Реализация методов поиска решения на основе аналогий и прецедентов в системах поддержки принятия решений // Вестник МЭИ, № 2, 2006. С.77-87.
2. Варшавский П.Р., Еремеев А.П. Моделирование рассуждений на основе прецедентов в интеллектуальных системах поддержки принятия решений. С.47.
3. Карпов Л.Е., Юдин В.Н. Методы добычи данных при построении локальной метрики в системах вывода по прецедентам, М.: ИСП РАН, препринт № 18, 2006.
4. Aamodt A., Plaza E. Case-based reasoning: foundational issues, methodological variations, and system approaches // AI Communications. IOS Press. Vol. 7: 1. 1994. – PP. 39-59.
5. Hammond K.J. CHEF: A Model of Case-Based Planning. In Proc. American Association for Artificial Intelligence, AAAI-86, August 1986. Philadelphia, PA, US.
6. Kolodner J.L. Maintaining Organization in a Dynamic Long-Term Memory. Cognitive Science, 7(IV), 1983. – pp. 243-80.

www.esa-conference.ru

7. Koton P. Using experience in learning and problem solving. Massachusetts Institute of Technology, Laboratory of Computer Science, Ph.D. Thesis MIT/LCS/TR-441, 1989.
8. Kolodner J.L. Reconstructive Memory: A Computer Model. *Cognitive Science*, 7(IV), 1983. — pp. 281-28.
9. Schank R.C., Abelson R.P. *Scripts, Plans, Goals and Understanding*. Erlbaum, Hillsdale, New Jersey, US, 1977, - 248 p.
10. Simpson R.L. A Computer Model of Case-Based Reasoning in Problem Solving: An Investigation in the Domain of Dispute Mediation. Technical Report GIT-ICS85/18, Georgia Institute of Technology, School of Information and Computer Science, Atlanta, US, 1985.
11. Sycara E. P. Resolving adversarial conflicts: An approach to Integrating Case-Based and Analytic Methods. Technical Report GIT-ICS-87/26, Georgia Institute of Technology, School of Information and Computer Science, Atlanta GA, 1987.